

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12618046>

РОЛЬ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕМЕСЛАХ И ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ СУРХАНСКОГО ОАЗИСА

Шохида Чориевна Джумаева

PhD. Старшая преподаватель

Юридического факультета Термезского

государственного университета

***Аннотация.** В данной статье охватывает исторический контекст и значимость животноводства в культурной и экономической жизни древнего Сурханского оазиса в Центральной Азии. Статья анализирует, как развитие животноводства влияло на развитие ремесленных производств и торговлю в регионе, выявляя взаимосвязи между разведением скота, производством шерсти, кожи и мяса с развитием ремесленных мастерских и торговых сетей. Исследование также обсуждает влияние животноводства на социальные и экономические структуры общества Сурханского оазиса, подчеркивая его роль в формировании культурных и коммерческих связей в древности.*

***Ключевые слова:** Сурханский оазис, животноводство, ремесла, торговля, шерсть, кожа, экономические связи, культурные взаимодействия.*

Введение. Сурханский оазис, расположенный в центральной части Средней Азии, являлся не только природным ресурсом, но и культурным и экономическим центром, играющим ключевую роль в формировании торговых и культурных связей на древнем Востоке. Одним из важных аспектов его жизни было животноводство, которое не только обеспечивало население мясом, молоком и кожей, но и стало основой для развития ремесленных производств.

[1,2] В данной статье рассматривается роль продуктов животноводства в формировании и развитии ремесленных промыслов и торговых отношений в Сурханском оазисе. Анализируются взаимосвязи между разведением скота, производством животноводческой продукции и расцветом ремесленных мастерских, а также их влияние на социокультурные аспекты общества оазиса в древности.

Методы исследования. В данной статье использовались исторический анализ, археологические раскопки и находки, этнографические данные, культурно-исторический контекст, сравнительный анализ. Эти методы позволяют всесторонне рассмотреть влияние продуктов животноводства на развитие ремесленных и торговых отношений в историческом контексте Сурханского оазиса.

Результаты. Животноводство является одной из ведущих отраслей экономики Сурханского оазиса и занимает особое место в обеспечении населения продуктами питания и одеждой. Прежде всего, из продуктов животноводства изготавливается одежда и предметы быта. [3, с. 443-449] Из продуктов животноводства жители оазиса готовили различные продукты для существования. В горных и предгорных селах Байсунского, Шерабадского, Деновского районов широко используется шерстяная ткань домашнего изготовления. Шерстяная одежда, брюки, различные ковры, такианамат, хурджины, сумки, мешки, мешки, скатерти, войлок черных домов, предметы интерьера, различные предметы быта и нитки (веревка, чилвир и чижимлар), тюрбан, джамалак, фута, штаны и поитова изготавливается из тивита. Особой популярностью в оазисе пользовалось изготовление чакмона из верблюжьей шерсти. [5]

Особое внимание уделяли качественной и своевременной стрижке шерсти животных (овечьей, козьей, верблюжьей), а также уделяли особое внимание увеличению поголовья овец, дающих хорошую шерсть. Например, овцы Чибаланга давали 2-3 кг шерсти, овцы Сарджипаранга давали 3-4 кг шерсти.

После стрижки овец, мытья, чистки, избиения, расчесывания и прядения шерсти в пряжу считались преимущественно женской работой. Овечью шерсть, полученную при живой стрижке, тщательно промывают, прочесывают и отбивают сабовом (кленом, шелковицей или другой твердой древесиной). [6] Затем шерсть расчесывают и прядут на прялке. Эльшунолог Б.Х. Кармишева отмечает, что существует восемь видов простого и удобного ручного инструмента. Шерсть пряли вручную с использованием ручных инструментов, таких как сеток, чиллак, иптов. Шерсть превращается в готовый продукт в четыре этапа. После стрижки шерсть промывают, сушат и растирают вручную. С помощью простого ручного инструмента шерсть прядут на ткацком станке, а затем из нее делают калаву. Она прочесана, нитки обрезаны, покрашены и высушены. Окрашенная пряжа ткут в плетеной форме. [7,8]

Шерстяные нити варили в муке, смешанной с пшеничной мукой или подсоленной водой, пряли на ткацком станке, затем части деревянных ткацких станков, где пряли нить, натирали мукой и кипятили в воде. [9,10] Иногда в густую смесь засовывали нитки и закрывали горшки крышками на два-три часа. Благодаря этому удалось добиться того, что шерстяные нити получились прочными, выдержанными и долговечными.

Ковры в основном ткут из овечьей шерсти. По археологическим данным ковроткачество – профессия, возникшая еще в I тысячелетии до нашей эры. Основным сырьем ковровой промышленности являются хлопок, конопля, лен и шерсть, получаемые от манбайских фермеров и животноводов. [11,12] В Сурханском оазисе издревле в домашних условиях ткали ковры из хлопчатобумажных, шерстяных и конопляных нитей. Для плетения ковров жители оазиса использовали в основном хлопок и шерсть.

Особое положение в ковроткачестве занимают жители горных селений Шерабада. Ткали такие ковры, как кокма, чумчукли, катма, тахир, гаджари, ай, парча, сабок-сикма, охол сугурма бибишак, базари, акын, четыре терма, киз, джулхирс, арава и многие другие ковры. Ковры отличаются друг от друга

способом плетения и расположением цветов. [13] Следует отметить, что для окраски ковровой пряжи используются чистые натуральные красители, а крашение осуществляется в специальном порядке. Первый желтый, второй красный, третий розовый, четвертый зеленый, пятый синий и последний черный. Белое нельзя красить, его прядут из белой шерсти. Процесс окрашивания также очень прост. В обычной кастрюле кипятят воду и нужный цвет, а также добавляют соль, чтобы получить хороший цвет. Затем вставляли нить из калавы, немного кипятили, замачивали, подвешивали на веревочке и сушили на солнце. Высушенную пряжу снова прядут.

Процесс плетения ковров осуществляется следующим образом. Сначала складывались три стопки, нити разделялись по порядку цветов и типу ковра, в основном работой руководила очень знающая женщина, а участие в ней принимали молодые невесты и девушки. После того, как цвета выбраны и уложены нитки, их стягивают в 2 кучки и завязывают флок. [14] Одерга стоит между отарой и стадом. Паук несет ягненка. В ковроткачестве используются белые и черные нити. Арков плетется мечом (переход другой нити поперек основы). Размер ковра определяется человеком, который его ткёт. Ширина ковра от 30 см до 50 см. Затем их вырезают по определенному размеру и пришивают специальными нитками, однотонными или декорированными.

В процессе вязания нити, необходимые для вязания, сводятся в узел без каких-либо узлов, причина этого в том, чтобы было легче вязать. После начала вязания узлы следует вязать лицевой стороной в одну сторону, если вязать лицевой стороной в каждую сторону, может произойти путаница.

Во время плетения следует стараться сплести подкладку ковра как можно плотнее, ведь такое состояние позволяет ковру выйти ровным и красивым. [15]

Естественно, что по мере плетения ковра установленная уточная нить также находится ближе к отверстию. Из-за этого нить падения постоянно отодвигается назад. В процессе плетения, когда узлы из цветных нитей, составляющие основу ковра, пропускают один раз вправо или влево, нитевдеватель перемещают

вперед или назад. Узлы не пропускаются, если нити подкладки параллельны, они пропускаются, если они перекрещены. Ковровое переплетение обрезается за 1-1,5 метра до окончания рисунка. Основная причина стрижки в этом случае заключается в том, что по мере окончания плетения становится сложнее плести. Поскольку нити подкладки по мере их завершения натягиваются и растягиваются, наблюдается состояние обрыва. [16] Поэтому его обрезают раньше. После раскроя обе стороны ковра декорируются остальной подкладкой. Подкладочные нити завязываются в узлы, состоящие из 3-4 нитей, что также обеспечивает неразрывность нитей ковра.

Заключение. В заключение можно сказать, что плетение голого ковра – очень сложный процесс, в среднем на него уходит около 12-14 кг ниток. В этом процессе обязательно примут участие несколько человек.

Одним из изделий из овечьей шерсти является такиямат. Для изготовления такиямата используется белая, черная, синяя и другие цвета шерсти. Шерсть чистят, расчесывают и отбивают палкой. После награды его помещали в горшок, красили в разные цвета и ставили на кровать. После этого вынимают всевозможные цветы, немного сбрызгивают их горячей водой и оборачивают одним краем канора. После того, как его завернули, его прижимают запястьем и тянут за веревку, привязанную перед коленом, чтобы приготовить. Такая ситуация повторяется несколько раз и изделие готово. Среди жителей Сурханского оазиса было популярно изготовление тюрбанов, пайтав и фута. Мужские и женские поясные пояса - кумок, пояса "чумчуклай" - изготавливались из овечьего меха, теплые штаны - из шерстяных ниток.

Использованные литературы:

1. Алламуратов, Ш., & Джураева, У. (2021). Ремесленные и торговые отношения в бекствах восточной Бухары в конце XIX–начале XX вв. *Общество и инновации*, 2(3/S), 105-110.
2. Алламуратов, Ш., & Джураева, У. (2021). XIX аср охири–XX аср бошларида шарқий Бухоро бекликларида савдо-сотик ва ҳунармандчилик муносабатлари. *Общество и инновации*, 2(3/S), 105-110.
3. Джураева, У. (2021). История термезского речного порта. *Общество и инновации*, 2(5/S), 443-449.
4. Хужаназаров, А. З., & Алламуратов, Ш. А. (2021). Система здравоохранения в Узбекистане: проблемы и реформы. *Бюллетень науки и практики*, 7(2), 405-410.
5. Khuzhanazarov, A. Z., & Allamuratov, S. A. (2021). Reformy v sisteme zdorov'ya Uzbekistana v poslednie gody. *Nauka, tekhnika i obrazovanie*, 1(76), 699-705.
6. Хужаназаров, А. З., & Алламуратов, Ш. А. (2019). Тиббиётга назар: муаммо ва ечимлар. *Взгляд в прошлое.*–2019, 24.
7. Khuzhanazarov, A. Z., & Allamuratov, S. A. (2019). Look at medicine attention: problems and solutions. *Ўтмишга назар журналы*, 24(2).
8. Shodavlatovna, D. S., & Chorievna, J. S. (2021). The issue of a just king in kaikous's nightmare. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1416-1420.
9. Жумаева, Ш. Ч. (2020). Развитие и сохранение аутентичности как условие естественного образования человека. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (4), 46-49.
10. Khursandovna, K. G. (2021, February). About the mystical views of Alisher Navoi. In *Archive of Conferences* (Vol. 15, No. 1, pp. 41-43).

11. Elamanovna, D. M. (2021, March). Works and environmental education. In *Archive of Conferences* (Vol. 17, No. 1, pp. 79-80).
12. Дусназаров, М. И., & Жумаева, Ш. Ч. (2020). Теоретические основы понятия семейного воспитания с позиций становления и развития культурной традиции. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (1), 151-154.
13. Rozieva, M. R. (2024). Gypsies of the surkhan oasis have unique aspects of their lifestyle. *Journal of Modern Educational Achievements*, 3(1), 221-226.
14. Rozieyva, M. (2024). Ethnogenesis and ethnic historiography of central asian gypsies. *Journal of Modern Educational Achievements*, 3(1), 236-242.
15. Donayevish, B. S. (2022). Faktor in the of Transboundary Water Resources in Central Asia. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 3(10), 162-171.
16. Буриев, С. Д. (2022). Роль И Значение Водопроводных Сетей В Развитии Сурхан-Шерабадского Оазиса. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 3(10), 172-181